

ZOOBENTOS JAMOALARINING O‘RGANILISHIGA OID

Raximov Matnazar Shomurodovich

Biologiya fanlar doktori, professor O‘zMU Zoologiya kafedrasini mudiri

Xomidova Zulxumor Mansurjonovna

tayanch doktorant, O‘zbekiston milliy universiteti

Annotation: Zoobentos is an important structural link in animal communities and aquatic ecosystems whose life is associated with a loose substrate and Water Margin. Macrozoobentos (body size more than 2 mm) most freshwater commercial fish species the basis of food supply is also a convenient object for monitoring anthropogenic sequences and processes.

Keyword: Zoobentos, research, period, hydrobiont, river, lake, Hydrobiology.

Annotatsiya: Zoobentos - hayoti bo‘shashgan substrat va suv chegarasi bilan bog‘liq bo‘lgan hayvonlar jamoasi va suv ekotizimlarida muhim tarkibiy bo‘g‘in hisoblanadi. Makrozoobentos (tanasi hajmi 2 mm dan ortiq) ko‘pchilik chuchuk suvli tijorat baliqlari turlarini oziq-ovqat bilan ta‘minlashning asosi, shuningdek, antropogen ketma-ketlik va jarayonlarni kuzatish uchun qulay ob‘ektdir.

Kalit so‘z: Zoobentos, tadqiqot, davr, gidrobiont, daryo, ko‘l, gidrobiologiya.

Kirish: Maqola butun suv havzalari makrozoobentoslarni o‘rganishni baholashga bag‘ishlangan. Amalga oshirilgan ishlarning ko‘lami va maqsadlariga qarab, biz bentik makroumurtqasizlar jamoalarini o‘rganishning 4 ta asosiy davrini belgilaymiz. Tadqiqot, asosan, tabiiy va antropogen omillar ta‘sirida taksonomik tarkibi, miqdoriy ko‘rsatkichlari va tub jamoalarning shakllanishi shartlarini aniqlashga qaratilgan.

Suvlar havzalari biotsenozlarining taksonomik xilma xilligi bo‘yicha tadqiqotlar 18-asrda boshlangan. Rossiyada ular I. G. Gmelin, I. G. Georgi va P. S. Pallas nomlari bilan bog‘liq. [8]. Baykal (ekspeditsiya 1735-1737). Hidrobiologiya sohasida tizimli muntazam tadqiqotlar 1872-1876 yillarda NIS Challenjer ekspeditsiyasi

tomonidan jahon okeanida boshlangan. Birinchi dengiz biologik stansiyasi A.O. Kovalevskiy tomonidan 1872 yilda Sevostopol shahrida tashkil etildi (hozirgi Janubiy dengizlar biologiyasi instituti). A. Dorn (1872) Neapol (Italiya) shahrida dengiz stansiyasiga asos soldi. Shundan soʻng AQShning Atlantika okeani qirgʻogʻida A. Araxxus tomonidan (1876) Nyuport dengiz biologik stansiyasi tashkil qilindi.. Bundan tashqari chuchuk suvlarni oʻrganuvchi biologik stansiyalar ham tashkil topa boshladi. Masalan, Yevropada dastlabki chuchuk suv biologik stansiyasi Chexiyada A. Frigen (1880) tomonidan Pocherniskiy koʻlida tashkil etildi. Germaniyada O. Zaxarias (1892) tomonidan Plen koʻlida biologik stansiya tashkil qilindi (hozirgi limnologiya instituti). Rossiyada Glubokiy koʻlida (1891), Bologovski koʻlida (1896), Volga daryosida (1900), Baykal koʻlida (1918, hozirgi Rossiya FA limnologiya instituti) va boshqalar tashkil topdi. (Vinberg 1975, Bogatov 1994, Protasov, Karpinskiy, 2011). [10,11,17] Bular bilan bir vaqtda suv havzalarining tatqiq qilishda ishlatiladigan turli tuman asbob uskunalar yaratila boshlandi. Hidrobiontlar soni miqdorini hisoblash uchun B. Genzen tomonidan konussimon plankton toʻri, I. Peterson tomonidan Dnocherpatel asboblari yaratildi. Rossiyada 1853-1856 yillarda K.M. Ber va N. Danilevskiy rahbarligida dengizlar biologiyasini oʻrganish boʻyicha birinchi yirik Kaspiy dengizi baliqchilik va baliq zahiralarni oʻrganish ilmiy-ishlab chiqarish ekspeditsiyasi tashkil etildi. 1899-1906 yillarda N. M Knipovich rahbarligidagi ekspeditsiya ham Barents dengizidagi "Kola Meridian" standart okeanologik qismida bentik tadqiqotlar olib brogan. Undan keyin yirik daryolar biotasi boʻyicha tadqiqotlar oʻtkazildi (Jadin, 1940, 1950; Jadin, Gerd, 1961)[12,13,14] va daryo zoobentoslari boʻyicha tadqiqotlar davom ettirildi.

Suv havzalari gidrobiologik oʻrganish tarixida davriylashtirish, uch bosqichga ajratish mumkin: inqilobdan oldingi va Ulugʻ Vatan urushi davri bilan ajratilgan ikkita Sovet. Ushbu davrlashtirishga qoʻshimcha ravishda biz gidrobiologik tadqiqotlarning toʻrtinchi - postsovet (zamonaviy) bosqichini ham ajratib koʻrsatishimiz mumkin [3]. Shunday qilib, suv obyektlarining zoobentoslarini oʻrganishda toʻrtta davr qayd etilgan: 1) 1925 yilgacha; 2) 1925 yildan 1945 yilgacha; 3) 1946 yildan 1994 yilgacha; 4) 1995 yildan hozirgi kungacha. Birinchi davrda

tadqiqot asosan razvedka xarakteriga ega bo‘lib, birinchi navbatda, suv ekotizimlari aholisining tur tarkibini aniqlashga qaratilgan. Ikkinchi davr olimlar guruhlarining yaxshi tashkil etilgan ekspeditsiyalari bilan oldingi davrdan farq qiladi, bu davrning oxiriga kelib suv havzalari, asosiy daryo havzalari va eng muhim ko‘llarining gidrologiyasi va biologiyasi haqida umumiy ma’lumotlar to‘plangan va bentik umurtqasiz hayvonlarning ekologiyasi, biomassasi va mavsumiy dinamikasini chuqur o‘rganish boshlangan edi. Uchinchi davr baliqchilikning rivojlanishi va gidrotexnika inshootlarining qurilishi bilan ajralib turdi, buning uchun bentik umurtqasiz hayvonlarning yashash muhitining o‘zgarishiga reaksiyasini o‘rganish bilan bog‘liq. Kareliya va Murmansk viloyatidagi midges (reofil zoobentoslarning doimiy guruhlaridan biri) faunasi va ekologiyasi

Z. V. Usova tomonidan o‘rganilgan. U nashr etgan monografiya bugungi kunga qadar mintaqadagi midgelar haqida eng batafsil ma’lumot manbai hisoblanadi [Usova, 1961]. O. L. Kachalova Kareliyaning ko‘llari va daryolarida kaddisflyaj faunasini o‘rgandi [Kachalova, 1964, 1965].

1978 yilda Onega ko‘lining irmoqlarining (Shuya, Suna, Lijma, Unita, Kumsa, Nemina, Issel-ga, Filippa, Pyalma va Tuba) umurtqasiz bentoslari va driftining qisqacha mazmuni nashr etildi, unda asosan daryolardagi mavjud biotsenozlar, makrofitlarning tub jamoalar shakllanishidagi roli va zoobentos tur tarkibi va miqdoriga ta’siri to‘g‘risidagi ma’lumotlar mavjud. [Xrennikov, 1978; Shustov, 1978]. V. A. Yakovlev tomonidan 1979 yildan beri Shimoliy Fennoskandiya hududida chuchuk suv zoobentoslarining tuzilishi va pastki jamoalarning ifloslanishga reaksiyasi batafsil o‘rganildi. [Yakovlev, 1988, 1991]. Zoobentosning tur tarkibiga aniqlik kiritilib, bentik jamoalarning paydo bo‘lish jarayoni va omillari haqida ilk ma’lumotlar olindi. bentik jamoalarning ekologiyasi va faoliyat mexanizmlarini o‘rganishga katta e’tibor berildi. Shunday qilib, daryo gidro-biotsenozlarining mozaik tabiat omillari aniqlandi [Xrennikov va boshqalar, 1990].

Qizil ikra daryolarining ostona hududlarida kaddis chivinlari lichinkalari yashash muhitining ekologik jihatlari tasvirlangan [Xrennikov, 1998]. Suv sathi pasayganda daryo tubi bo‘ylab bentik umurtqasiz hayvonlarning harakati o‘rganilgan

[Barishev, 2008b]. Amfibiyali hasharotlar faunasi bo‘yicha tadqiqotlar davom ettirildi, xususan, ba’zi nodir pashsha turlarining yashash joylari aniqlandi [Barishev, 2009]. Oqayotgan ko‘llarning boshlarida biomassa va ishlab chiqarishning sezilarli darajada ortishi bilan ajralib turadigan bentik umurtqasiz hayvonlarning maxsus jamoalari batafsil tavsiflangan [Kukharev, Komulainen, 2006; Baryshev, Kuxarev, 2011]. Onega ko‘li daryolari uchun zoobentos va umurtqasizlar drifting mavsumiy dinamikasi aniqlandi [Barishev, Veselov, 2007]. Oq dengizning Kareliya qirg‘og‘i daryolarining pastki jamoalarining tuzilishi (Keret, Letnyaya, Nikolskaya, Kem va boshqalar) aniqlandi [Ryabinkin va boshqalar, 1999; Kuxarev, 2003a, 2008; Dolotov va boshqalar, 2005; Chuzhekova va boshqalar, 2010; Baryshev, 2015] Murmansk viloyatining shimoliy-g‘arbiy qismida og‘ir metallar konsentratsiyasining ortishi zonasida daryolarning bo‘sag‘a qismlarida zoobentos shakllanishi o‘rganildi [Barishev, 2010].

Kichik suv oqimlari bo‘yicha batafsil tadqiqotlar 1960-1970 yillarda boshlangan (Illies, 1961; Hynes, 1963; Levanidova, Levanidov, 1965; Elliot, 1967; Cummins, 1975; Levanidov, 1976; Smirnov va boshqalar, 1978; Xrennikov, Shustov, 1978; Vannote va boshq., 1980)[7,6,16,5,4,17,18,19,9].

Hozirgi bosqichda (to‘rtinchi davr) yirik suv havzalarini o‘rganish davom ettirildi, tadqiqotlar doirasi sezilarli darajada kengaydi va mahalliy hududlarning zoobentos jamoalarini o‘rganish birinchi o‘ringa chiqmoqda. Bentik umurtqasiz hayvonlarning xususiyatlaridan kelib chiqib, atrof-muhitning ekologik holatini aniqlashga katta e’tibor beriladi.[1,2]

Zoobentosni o‘rganishga katta hissa qo‘shgan tadqiqotchilardan N.S. Baturinni qayd etish lozim. L.A. Blagovidov, A.M. Vizer, B.G. Iohanzena, M.I. Koveshnikova, S.G. Lepnev, G.N. Miseiko, A.N. Petkevich, M.V. Seleznev, L.L. Sipko, P.L. Pirojnikov va boshqalar. Etarlicha uzoq vaqt va katta hajmdagi tadqiqotlarga qaramay, suv havzalari va suv oqimlarida zoobentoslarning tarkibi, tuzilishi va faoliyatiga oid yirik umumlashtiruvchi ishlar hali ham mavjud emas. Shu bilan birga, eng ko‘p o‘rganilgan suv omborlaridan to‘plangan ma’lumotlarni retrospektiv tahlil

qilish makroumurtqasizlar jamoalarining rivojlanish tendentsiyalarini aniqlash va atrof-muhit holatidagi o‘zgarishlarni baholash imkonini beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Батурина Н.С. Сообщества донных беспозвоночных водотоков Северного Алтая и Западного Саяна: Дис. ... к.б.н. Новосибирск, 2015. – 200 с.
2. Безматерных Д.М., Вдовина О.Н. Зообентос озер юга Обь-Иртышского междуречья // Экология. Серия аналитических обзоров мировой литературы. – 2017. – № 106. – С. 1–180.
3. Безматерных Д.М. Зообентос равнинных притоков Верхней Оби. Барнаул: Изд во Алт. ун-та, 2008. – 186 с. Cummins K. W. Macroinvertebrates // River Ecology. Oxford: Blackwell Sci. Publ., 1975. P. 170–198.
4. Elliott J. M. Invertebrate Drift In A Dartmoor Stream // Arch. Hydrobiol. 1967. V. 63. P. 202–237.
5. Hynes H.B. Imported Organic Matter And Secondary Productivity In Streams, Proc. 16 Internat. Cong. Zool. (Wash.), 1963. N4, P. 324-329.;
6. Illies J., Versuch Einer Allgemeinen Biozonotischen Gliederung Der Fliessgewasser // Int. Revue Ges. Hydrobiol. B. 46. № 2. 1961. S. 205–213.;
7. Ioganzen B. G. Sibirning ixtiologiyasi va gidrobiologiyasi bo‘yicha Sovet tadqiqotlari // Biolning rivojlanishi. Sibirda 50 yil davomida ilm-fan. Novosibirsk, 1968. – S. 133–164.
8. Vannote R. L., Minshall G. W., Cummins K. W., Sedell I. R., Cushing C. E. The River Continuum Concept // Can. J. Fish. Aquat. Sci. V. 37. № 1. 1980. P. 130–137.
9. Богатов В. В. Экология Речных Сообществ Российского Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука, 1994. 218 С.;
10. Винберг Г. Г. Гидробиология. Гл.9 // История Биологии. – М.: Наука. – 1975а. С. 231–248;
11. Жадин В. И. Жизнь В Реках. Бентос // Жизнь Пресных Вод СССР. Т. 3. М.; Л.: Изд-Во АН СССР, 1950. С. 149–183.;

12. Жадин В. И. Фауна Рек И Водохранилищ // Тр. Зоол. Ин-Та. 1940. Т. 5. Вып. 3–4. 992 С.,
13. Жадин В. И., Герд С. В. Реки, Озера И Водохранилища СССР, Их Фауна И Флора. Москва: Учпедгиз, 1961. 597с.;
14. Леванидов В. Я. Биомасса И Структура Донных Биоценозов Малых Водотоков Чукотского Полуострова // Пресноводная Фауна Водотоков Чукотского Полуострова, Владивосток, 1976. С. 104–122.
15. Леванидова И.М., Леванидов В.Я. Суточные Миграции Донных Личинок Насекомых В Речной Струе. I. Миграции Личинок Поденок В Реке Хор. – Зоол. Журн., Т.44, Вып.3. 1965. С. 373–385.
16. Протасов А. А., Карпинский М. Г. Гидробиология В Датах. Хронология Ключевых Научных Событий. – Морской Экол. Журн. – 2011. – Т. 10, № 3. – С. 86–100.
17. Смирнов Ю.А., Комулайнен С.Ф., Круглова А.Н., Хренников В.В., Шустов Ю.А. Лососевые Нерестовые Реки Онежского Озера. Л.: Наука. 1978. 104 С.;
18. Хренников В. В., Шустов Ю. А. О Зообентосе Малых Рек Кольского Полуострова // Оперативно-Информ. Матер. Компл. Исслед. Биоресурсов Карелии. (Вопросы Экологии, Эксперим. Зоологии И Ботаники). П., Карельский Филиал АН СССР, 1978. С. 17–18.